

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas
en Educación Secundaria y Bachillerato
Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría en 3º ESO, a Través
de la Metodología Taller Educativo

Trabajo fin de estudio presentado por:	Miguel Arturo Torres Roberto
Tipo de trabajo:	Propuesta didáctica
Director/a:	Marcos Loureiro
Fecha:	15/07/2021

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo principal diseñar y elaborar una unidad didáctica en la enseñanza - aprendizaje de la geometría en 3ºESO, mediante la metodología de taller educativo, utilizando material manipulativo basado en talleres de clase por sesiones, algunos materiales pueden ser los espejos para trabajar las isometrías en la realidad, donde se puede observar reflexiones en 3D, de la misma forma se pueden hacer muchos movimientos con diferentes figuras geométricas. Se hace una investigación para fundamentar la base teórica en diferentes teorías sobre como se enseña contenidos de geometría, también mostrar las principales dificultades que tienen los estudiantes al momento de aprender los contenidos de geometría de 3ºESO. A partir de la información recolectada, se elabora la unidad didáctica.

Todo el trabajo está basado y sustentado por las leyes educativas españolas, de acuerdo al currículo y contenidos específicos para 3ºESO. Se pretende poner en práctica todo lo aprendido en las asignaturas del máster, uno de los objetivos es poder compartir los conocimientos adquiridos con nuestros estudiantes, de una manera más didáctica, de tal modo que la nueva generación de estudiantes sienta más emoción a la hora de estudiar y se le facilite aprender los diferentes contenidos de la asignatura de geometría, todo lo anterior lleva a formar estudiantes con amplias competencias, que es lo que necesita el mundo actual, estudiantes y personas competentes que se puedan desenvolver en la vida sin ninguna dificultad y vacío académico.

Palabras clave: Taller educativo, metodología, enseñanza, investigación, geometría.

Abstract

A didactic unit is designed and elaborated in the teaching - learning of geometry in 3rd ESO, through the educational workshop methodology, using manipulative material based on class workshops by sessions, some materials can be mirrors to work on isometries in the reality. An investigation is made to base the theoretical base on different theories about how geometry contents are taught, also to expose the main difficulties that students have when learning the geometry contents of 3rd ESO. From the information collected, the didactic unit is elaborated. This work is based and supported by Spanish educational laws, according to the curriculum and specific content for 3rd ESO. It is intended to put into practice everything learned in the subjects of the master's degree, one of the objectives is to be able to share the knowledge acquired with our students, in a more didactic way, in such a way that the new generation of students feels more emotion when it comes to study and learn the different contents of the geometry course, all of the above leads to training competent students.

Keywords: Educational workshop, methodology, teaching, research, geometry.

Índice de contenidos

1. Introducción	8
1.1. Justificación.....	9
1.2. Planteamiento del problema.....	11
1.3. Objetivos del TFE	12
1.3.1. Objetivo general	12
1.3.2. Objetivos específicos	12
2. Marco teórico.....	13
2.1. Aula taller - taller educativo	14
2.1.1. Taller educativo	15
2.1.2. Taller educativo como aprendizaje significativo	16
2.2.3 Algunas dificultades y obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas.....	19
3. Propuesta didáctica - metodología taller educativo	20
3.1. Presentación de intervención taller educativo.....	20
3.1.1. Análisis y planeación del bloque de contenidos.....	20
3.1.1. Actividades por sesiones con taller educativo	20
3.2. Marco legislativo y contexto - Geometría 3º ESO	20
3.3. Objetivos propuesta didáctica	21
3.4. Contenidos propuesta didáctica	22
3.5. Competencias a evaluar.....	22
3.6. Metodología.....	23
3.7. Temporalización.....	23
3.8. Recursos.....	24
3.9. Actividades.....	24
3.10. Evaluación	37

4. Conclusiones.....	42
5. Limitaciones y prospectiva	44
6. Referencias bibliográficas.....	45
7. Anexos. Título del anexo	47

Índice de figuras

Figura 1. Esencia de la metodología - Elaboración propia	11
Figura 2. <i>Relación del taller educativo - Elaboración propia.....</i>	<i>14</i>
Figura 3. <i>Etapas del taller educativo - Elaboración propia.....</i>	<i>18</i>
Figura 4. <i>Representación del cubo - Elaboración propia.....</i>	<i>26</i>
Figura 5. <i>Simulación partes del cubo en cartulina - Elaboración propia.....</i>	<i>26</i>
Figura 6. <i>Representación sólido rectangular - Elaboración propia.....</i>	<i>27</i>
Figura 7. <i>Representación sólido cilíndrico - Elaboración propia.....</i>	<i>29</i>
Figura 8. <i>Naípe - Elaboración propia.....</i>	<i>30</i>
Figura 9. <i>Representación de edificios con Naípe - Elaboración propia.....</i>	<i>31</i>
Figura 10. <i>Representación de edificios vertical y horizontal con Naípe.....</i>	<i>31</i>
Figura 11. <i>Guía taller educativo isometrías - Elaboración propia.....</i>	<i>32</i>
Figura 12. <i>Guía taller educativo simetrías - Elaboración propia.....</i>	<i>32</i>
Figura 13. <i>Guía taller educativo isometrías - Elaboración propia.....</i>	<i>33</i>
Figura 14. <i>Guía taller educativo simetrías en la realidad - Elaboración propia.....</i>	<i>34</i>
Figura 15. <i>Guía taller educativo, cuadrado con espejo - Elaboración propia.....</i>	<i>35</i>
Figura 16. <i>Guía taller educativo, rectángulo con espejos - Elaboración propia.....</i>	<i>35</i>
Figura 17. <i>Guía taller educativo simetrías, cuadrado y espejos - Elaboración propia.....</i>	<i>35</i>

Índice de tablas

Tabla 1. Adaptación propia sobre el taller educativo	10
Tabla 2. Adaptación propia sobre las categorías de las principales dificultades.....	19
Tabla 3. Adaptación propia sobre contenidos bloque 4 - geometría 3ºESO.....	21
Tabla 4. Competencias LOMCE. Bloque 4 - geometría 3ºESO.....	22
Tabla 5. Temporalización de intervenciones- geometría 3ºESO - Elaboración propia.....	23
Tabla 6. Rúbrica actividad Nº 1, taller educativo - Elaboración propia.....	37
Tabla 7. Rúbrica actividad Nº 2, taller educativo - Elaboración propia.....	38
Tabla 8. Rúbrica actividad Nº 4, taller educativo - Elaboración propia.....	39
Tabla 9. Rúbrica actividad Nº 5, taller educativo - Elaboración propia.....	40
Tabla 10. Rúbrica actividad Nº 7 y Nº 6, taller educativo - Elaboración propia.....	41
Tabla 11. Rúbrica actividad Nº 8, taller educativo - Elaboración propia.....	41

1. Introducción

Para hablar de educación matemática, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor forma o método de enseñar matemáticas a nuestros alumnos?, la pregunta anterior se la han hecho una amplia variedad de profesores de matemáticas en el mundo. La respuesta a esta pregunta abarca unos amplios antecedentes de la educación antigua versus la educación actual. A través de los años y el paso del tiempo a gran escala, podemos darnos cuenta que la tecnología avanza de manera apresurada, las potencias mundiales están a la vanguardia de la tecnología y cualquier tipo de avance, ¿Será que en la educación ocurre lo mismo?, muchas personas piensan que la educación no ha cambiado mucho, que se ha pasado de pizarras con tiza a tableros con marcadores, que se maneja una educación tradicional y estos han sido todos los avances. En este trabajo nos enfocamos en la educación matemática, a través de la rama de geometría para 3ºESO.

Lo que se busca es desarrollar una propuesta didáctica para que los estudiantes puedan aprender los contenidos correspondientes a geometría, pero de una forma más didáctica y llamativa para ellos, utilizando diversos recursos, como lo pueden ser el uso del material manipulativo como guías y espejos, proyección de un film, etc.

En este trabajo se pretende llegar al estudiante de una manera más tranquila, sin el temor a equivocarse o al miedo a las matemáticas, se busca que se deje el miedo de aprender matemáticas a un lado, ya que una de las mejores estrategias para aprender cualquier contenido es tener un ambiente tranquilo en el salón de clase. En esta propuesta didáctica se trabajan algunos contenidos del bloque 4 de geometría de 3ºESO, elaborando 8 actividades de 50 minutos cada una, que se llevan a cabo en varias sesiones de clase.

1.1. Justificación

Los seres humanos actuales, es decir, todas las personas que habitamos en el planeta tierra, vivimos en una sociedad cambiante, al pasar los años, también van cambiando las épocas, se podría pensar que diferentes culturas también están modificando sus costumbres, todo lo anterior nos conduce a una serie de preguntas o a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro mundo actual. Este trabajo está dirigido y enfocado hacia la educación cambiante, también conocida como educación moderna, a través del tiempo se puede evidenciar que cada día hay más avances tecnológicos y en general los países desarrollados son los que están aportando hacia estos avances, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿La educación también ha tenido avances en todos los países del mundo? ¿Cuáles son los avances de la educación? ¿Se han creado nuevas metodologías de enseñanza? ¿Qué aportan los docentes actuales para avanzar en la educación de todos los estudiantes?

Así como hemos planteado las preguntas anteriores, se pueden plantear más preguntas importantes para reflexionar sobre las diferencias de la educación antigua con la educación actual. La educación también debe cambiar, es por eso que en este trabajo se diseña una unidad didáctica para tratar de dar un aporte a las diferentes metodologías de aprendizaje en el aula, los docentes son de las personas más poderosas del mundo, ya que ellos pueden incidir en lo que van a ser los estudiantes cuando crezcan y hagan su vida profesional, la mayoría de los estudiantes de acuerdo a lo que aprende y ve en la escuela - colegio, de allí reflexiona para el mismo darse cuenta de lo que quiere estudiar o dedicarse en toda su vida, esta en las manos de los docentes dar lo mejor para que cada generación nueva, este llena de personas competentes que le aporten académicamente y moralmente a la sociedad, para poder tener un mundo mejor y con más oportunidades para todos.

Este trabajo se basa en la metodología de taller educativo, ¿en qué consiste?, lo que se hace es que en el aula de clase se pone en práctica toda la teoría vista, es común que las clases se vea principalmente teoría de contenidos pero no se lleve a la práctica, en taller educativo ocurre lo contrario, van de la mano la teoría y la práctica, todo lo anterior se hace en clase bajo planeaciones de talleres por sesiones de clase. Hay muchos aspectos positivos

con este tipo de metodologías, ya que permite la autonomía de los estudiantes con las temáticas que se estén desarrollando, también hay una relación entre lo conceptual y lo procedimental, todo lo anterior se desarrolla bajo la guía y supervisión del docente, para llevar los contenidos académicos de forma que se vean en la vida real. (Alfaro, Badilla, 2015)

Tabla 1. Características del taller educativo en el aula de clase.

		Aspectos positivos	Adaptación de contenidos
Principales características de la metodología taller educativo	Para estudiantes:	Autonomía y responsabilidad - pone en práctica la teoría	El estudiante reflexiona sobre cada acción que hace.
	Para docentes:	Identifica dificultades en los estudiantes y los guía.	Ajusta las planeaciones de los contenidos y realiza retroalimentaciones.
Adaptación propia sobre el taller educativo			

Algunos autores han publicado diferentes artículos y libros sobre esta metodología, de allí nos basamos y a través de la experiencia, además de los antecedentes de esta temática. A través de muchas investigaciones se han encontrado hallazgos significativos, a raíz de esto podemos lograr y evidenciar que esta teoría se valida y nos sirve para utilizar en el aula de clase, donde se relaciona el estudiante y el docente con una interacción mutua, que permite lograr los aprendizajes significativos, porque aquí se puede verificar que la teoría es valida en la práctica, de esta forma entra un nuevo papel pedagógico sobre la verificación y satisfacción sobre lo que se aprende, aquí se aprende a reflexionar - pensar, cómo actuar y también sentir en la parte emocional. (Aponte 2015)

1.2. Planteamiento del problema

Nuestro principal objeto de estudio es la enseñanza de la geometría en 3ºESO, a partir de una metodología didáctica, que es el taller educativo a través de material manipulativo, que relacione y efectúe un lazo de conocimientos con el aprendizaje significativo, para lograr que nuestros estudiantes en la educación secundaria y bachillerato, puedan aprender de una forma más dinámica y no aburrida, que les llame la atención y se puedan apasionar de todas las temáticas de la geometría. Podemos darnos cuenta que todo avanza en la sociedad cambiante en la que vivimos, y avanza de forma muy rápida, por eso es importante que la educación también avance, los principales protagonistas que hacen que la educación avance son los docentes, debemos adaptarnos a cualquier circunstancia y dar lo mejor de nosotros, esta es la mejor motivación, ya que es gratificante darnos cuenta que el sacrificio de la docencia da resultados cuando tenemos estudiantes competentes o logramos que sean competentes en su medio social y académico.

El aporte para una solución de este objeto de estudio es la elaboración de una unidad didáctica adecuada, que se lleve a cabo a través de varias sesiones de clase con su respectiva planeación.

Figura 1. Esencia de la metodología - Elaboración propia

Con las sesiones aplicativas de la unidad didáctica, se logra que los estudiantes se familiaricen y se acerquen más a los conocimientos de la geometría, de una forma dinámica y entretenida, la generación de estudiantes de hoy en día son más difíciles de captar la atención y motivarlos, con los talleres educativos, logramos que se rompa el esquema de lo tradicional y se pone en práctica la teoría.

1.3. Objetivos del TFE

1.3.1. Objetivo general

Diseñar y elaborar una unidad didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la geometría en 3° de la ESO, mediante la metodología de taller educativo.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Profundizar y exponer los principales problemas que tienen los estudiantes al momento de aprender los contenidos de geometría de 3° de la ESO.
2. Diseñar actividades para aplicar la geometría en contextos de la vida real de los estudiantes.
3. Analizar la metodología de taller educativo y adaptarla de tal forma, que relacione e integre las diferentes teorías de la enseñanza de la geometría.